

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

ISSN 2448-6035

MULTIDISCIPLINARIO

UNIVERSIDAD CENTRO DE ESTUDIOS CORTAZAR

OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

A: FREDY JUÁREZ PÉREZ

Por su valiosa participación con el trabajo en la MODALIDAD DE CARTEL titulado:
**SERVICIOS SATELITALES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ATENDER
DESASTRES POR HURACANES EN EL ESTADO DE VERACRUZ**

Dr. Florentino Vázquez Puente
DIR. DPTO. DE INVESTIGACIÓN

Mtro. Julio Sias Anaya
SECRETARIO ACADÉMICO

Dr. J. Artemio Pérez Muñoz
RECTOR UCEC

C-UCEC422

CORTAZAR, GUANAJUATO, MÉXICO, MARZO 2024.

Cortazar, Guanajuato, México a 05 de febrero de 2024.

ASUNTO: Carta de Aprobación

CLAVE: C-UCEC422

FREDY JUÁREZ PÉREZ, FERNANDO REYES JUÁREZ, SERGIO NATAN GONZÁLEZ
ROCHA, CELIA ORTIZ PEÑA.

Presente.

El que suscribe Director de Investigación de la Universidad del Centro de Estudios Cortazar, incorporada a la Universidad de Guanajuato, según Oficio No. 253-04 del 25-XI-2004, hace constar que su proyecto de investigación

" SERVICIOS SATELITALES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ATENDER
DESASTRES POR HURACANES EN EL ESTADO DE VERACRUZ "

en Modalidad de **Cartel** ha sido **Aprobado** según el Criterio Arbitral por nuestro Comité Revisor de Investigadores para presentarse en el

"**CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2024** "

Multidisciplinario

07 y 08 de marzo de 2024, Cortazar, Guanajuato, México.

Se extiende la presente para los fines que al interesado convenga en la ciudad de Cortazar, Guanajuato, México.

ATENTAMENTE

"La calidad no está en las cosas que hace el hombre, sino en el hombre que hace las cosas "

Dr. Florentino Vázquez Puente

Director de Investigación (investigacion@ucec.edu.mx)
Universidad Centro de Estudios Cortazar
Tel (411) 1 55 46 47 / 48

c.c.p. archivo

MEMORIA

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

M U L T I D I S C I P L I N A R I O

AÑO 6 - NÚMERO 1 - Marzo 2024

COMITÉ EDITORIAL

Dr. J. Artemio Pérez Muñoz
Director

Dr. Florentino Vázquez Puente
Secretario General

Dr. Esteban Tolentino Calderón
Corrector Editorial

Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez
LSC. David Anaya Salinas
Diseño Gráfico

COMITÉ ARBITRAL

Dr. Jesús Artemio Pérez Muñoz (México)

Dr. Florentino Vázquez Puente (México)

Dr. Esteban Tolentino Calderón (México)

Dr. Angel Nava Chirinos (Venezuela)

Dra. Misleida Coromoto Nava Chirinos (Venezuela)

M.C. Julio Valentín Santana Cruz (Cuba)

MSc. Rolan Nava Chirinos (Venezuela)

Esp. María Nava de Güere (Venezuela)

Dra. Nora Eloisa Maldonado Sierra (México)

Mtra. Nayeli Damián Magdalena (México)

Mtra. María de la Luz Ceballos Jaramillo (México)

Dr. Lorenzo Reyes Bozo (Chile)

“ **La Universidad como
Formadora de Investigadores,
Generadora de Conocimientos
e Innovación Tecnológica** ”

SERVICIOS SATELITALES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ATENDER DESASTRES POR HURACANES EN EL ESTADO DE VERACRUZ.....	4193
EFFECTOS DE HETEROSIS EN MAÍZ AZUL.....	4201
CUANTIFICACIÓN DE HETEROSIS EN ASPECTOS GERMINATIVOS DE MAÍZ AZUL.....	4207
SELECCIÓN DE LÍNEAS ÉLITE PARA FORMACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ AZUL.....	4214
Bioplásticos como una alternativa para los plásticos derivados del petróleo, en el Estado de Guanajuato.....	4220
El mezcal y su versatilidad para la realización de nuevas bebidas, logrando una innovación en la mixología.....	4229
Implementación de biofertilizantes y rastrojo en el sector agrícola para mantener la humedad de los suelos durante las sequías en el rancho Lomas de Santo Padre, Guanajuato.....	4244
PROCESOS DE EXTRACCIÓN DE ACEITES VEGETALES DE LA SEMILLA DEL PIRUL PARA REFINACIÓN MEDIANTE HIDROGENACIÓN Y SIMULACIÓN POR MEDIO DE SOFTWARE DWSIM.....	4260
Bioenergía asimetrías y simetrías anómalas. Sanando cuerpos.....	4265
El impacto social del presupuesto participativo en Pasto: 25 años después de su implementación. Experiencia Corredor Oriental 1995-2018.....	4268
Infórmate, Investiga y Comunica.....	4273
Estudio de mercado para una consultora empresarial en la Ciudad de Naranjos Amatlán.....	4276
ANÁLISIS DE CALIDAD EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN “AL PREPARACIÓN” EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ. CASO DE ESTUDIO EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO.....	4293
NOTAS PARA PENSAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA Y DEL PEDAGOGO DESDE LOS ESTUDIOS DE CASO Y LAS TENDENCIAS LABORALES.....	4307
Cómo influye en el desarrollo humano la calidad de vida y el bienestar.....	4321

SERVICIOS SATELITALES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ATENDER DESASTRES POR HURACANES EN EL ESTADO DE VERACRUZ

*Fredy Juárez Pérez.¹, Fernando Reyes Juárez¹, Sergio N. González Rocha², Celia Ortiz Peña³

¹Tecnológico Nacional de México Campus Álamo, Laboratorio de Cluster, Cloud y Big Data

²Facultad de Ciencias Químicas, Poza Rica, UV

³Colegio de Estudios e Investigación del Totonacapan

*Autor de correspondencia: fredy.jp@alamo.tecnm.mx

Introducción.

Un huracán de gran intensidad es considerado desastre natural cuando ocurren cerca de las poblaciones, provocando muerte y destrucción, ocasionando pérdida de casas, vías de comunicación, cosechas, animales y daño severo a la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, dejando pérdidas millonarias (Hernández et al., 2022).

El estado de Veracruz está expuesto a los huracanes e históricamente hemos sufrido su paso, el más destructivo fue Karl en 2010 que afectó la división de distribución oriente de la Comisión Federal de Electricidad, afectando a más 200 mil usuarios que se quedaron sin energía eléctrica, una gran cantidad de postes caídos

y transformadores fuera de servicio, además de derribar muchos árboles, inundó escuelas y destruyó casas, muchas familias tuvieron que ser llevadas a albergues, en total estos últimos 70 años se ha visto pasar más de 69 fenómenos meteorológicos en el Estado de Veracruz (Giles & Méndez, 2019).

Objetivo general.

Despliegue de un centro de operaciones y un módulo enlazados mediante infraestructura satelital, para asegurar el acceso a las telecomunicaciones y sistemas computacionales críticos, que respalden las actividades de coordinación de primeros auxilios, búsqueda y rescate.

Objetivos específicos.

1. Realizar pruebas experimentales de la calidad de los servicios al Internet satelital de Starlink.

2. Análisis, diseño, configuración y puesta en operación de una central telefónica basada en voz IP en la nube para enlazar módulos remotos.
3. Análisis, diseño, configuración y puesta en marcha de una red privada virtual para alojar sistemas y equipos locales para ser compartidos entre el centro de operaciones y el módulo.
4. Unidad móvil autónomo equipado con teléfonos IP, paneles de visualización, acceso a Internet de banda ancha y proveedor de WISP local.
5. Realizar pruebas experimentales a la infraestructura en operación para medir la calidad de los servicios.

Metodología.

La metodología consiste en el diseño y creación de Infraestructura para desastres naturales.

- Consiste en instalar asterisk en un servidor público en la nube de AWS, se configuro una central telefónica PBX que sea compatible con teléfonos físicos IP y aplicaciones para smartphones y computadoras.
- Crear un punto central en la nube al cual se puede conectar módulos remotos desplegados en cualquier parte del País y como consecuencia cualquier número de teléfonos y hacer una gran red de telefonía nacional para módulos búsqueda y rescate desplegados en el territorio nacional.

La disposición final de la infraestructura móvil computacional en la nube con telecomunicaciones satelitales, se observan los dos módulos A y B provistos con telefonía IP que se conectan a través de Internet satelital hasta el servidor en AWS configurado con una central telefónica PBX con asterisk, permite conectar un numero grande de teléfonos IP localizados en cualquier parte del País.

Se utiliza el acceso a un troncal SIP que permite realizar y recibir llamadas hacia y desde números telefónicos móviles, teléfonos fijos de casa y de oficinas del gobierno para mantener comunicación con los módulos desplegados en las zonas de desastres naturales, cuando toda comunicación terrestre está colapsada, será la única forma de proveer Internet de banda ancha y comunicaciones telefónicas.

Resultados.

Apoyo a Protección civil con un Centro de operaciones en unidad móvil de emergencia que pueda operar y desplegarse en una zona estratégica, permitiendo la coordinación de las operaciones de búsqueda y rescate con el uso y despliegue de infraestructura satelital, dando acceso a la red telefónica pública y a sistemas de emergencia y locales mediante computo en la nube.

Para el Municipio, una unidad móvil con conexión satelital para proveer servicios municipales digitalizados a zonas remotas para el pago de predial, registro civil, permisos, tramites diversos, etc.

Características.

- Acceso a Internet de banda ancha y proporcionar servicio de Internet a un gran número de personas.
- Autónomo equipado con generador de energía y pilas de respaldo para una operación continua.
- Desplegado rápido y operado por una sola persona.
- Extensivo a red de módulos desplegado por toda la costa del Estado de Veracruz.

Conclusiones

En México, la frecuencia de desastres naturales, como huracanes, sismos y actividad volcánica, es elevada debido a su ubicación geográfica. En los últimos 19 años, alrededor de 8 de cada 10 desastres naturales se causaron por huracanes. En 2019, los daños hidrometeorológicos ascendieron a 9,069 millones de pesos, con más del 53% atribuido a huracanes. En 2020, el 84 % de las pérdidas

económicas totales se produjeron por fenómenos hidrometeorológicos (Gomes et al., 2016).

Los desastres naturales, especialmente huracanes, causan destrucción y pérdidas millonarias en infraestructuras, comunicaciones y viviendas (Donati & General, 2022; Deutschmann, et al., 2022). Este estudio se enfoca en la implementación de una infraestructura móvil computacional utilizando el servicio satelital de Starlink para responder a desastres naturales. Se diseñaron módulos autosostenibles equipados con generadores, baterías y antenas Starlink para garantizar la comunicación telefónica, acceso a Internet y coordinación de operaciones de socorro en zonas afectadas.

La metodología incluyó la adquisición e instalación de antenas Starlink y pruebas de calidad del servicio en diversas condiciones climáticas. Los resultados mostraron velocidades de descarga de hasta 174.63 Mbs, velocidades de subida de hasta 46.8 Mbs y una latencia inferior a 62 milisegundos, indicando que Starlink proporciona un ancho de banda suficiente para la implementación de servicios de telecomunicaciones satelitales.

Se propone la utilización de Asterisk en la nube de Amazon Web Services para establecer una red de telefonía IP que conecta los módulos desplegados en todo el país, facilitando la comunicación en situaciones donde las infraestructuras terrestres colapsan. La infraestructura móvil computacional se presenta como una solución integral para desastres naturales y servicios públicos, utilizando tecnología satelital para superar las limitaciones de las telecomunicaciones terrestres.

Agradecimientos.

Al Consejo Veracruzano de Investigación en Ciencia y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET), patrocinador del proyecto CP0911-1058/23 Análisis del

Desempeño de Comunicaciones Satelitales para Proveer Infraestructura Móvil Computacional en La Nube con Aplicación a Desastres Naturales y Servicios Públicos.

Bibliografía.

Donati, A., & General, E. S. (2022). Integrating Satellite Applications in Disaster Risk Management.

Gomes, T., Tapolcai, J., Esposito, C., Hutchison, D., Kuipers, F., Rak, J., ... & Tornatore, M. (2016, September).

A survey of strategies for communication networks to protect against large-scale natural disasters. In 2016 8th international workshop on resilient networks design and modeling (RNDM) (pp. 11-22). IEEE.

Giles Navarro, C. A., & Méndez Mandujano, M. Á. (2019). La participación del Ejército en labores de protección a la población: el caso del Plan DN-III-E.

Woodward, A. J., & Samet, J. M. (2018). Climate change, hurricanes, and health. *American journal of public health*, 108(1), 33-35.

Marsooli, R., Lin, N., Emanuel, K., & Feng, K. (2019). Climate change exacerbates hurricane flood hazards along US Atlantic and Gulf Coasts in spatially varying patterns. *Nature communications*, 10(1), 1-9.

Hernández, O. G., Garnica, B. H., Schroeder, M. O., & Salgado, M. 2022, Selección de Datos de Entrada Para el Modelado de Huracanes en Seguros Paramétricos en México Y Simulación de Eventos de Huracán y su Validación con Eventos Históricos.

Deutschmann, J., Hielscher, K. S., & German, R. (2022, June). Broadband Internet Access via Satellite: Performance Measurements with different Operators and Applications. In Broadband Coverage in Germany; 16th ITG-Symposium (pp. 1-7).